

**OLIV TA'LIMNI TASHKIL ETISHDA XORIJIY TAJRIBALAR:
TRANSFORMATSIYA VA INNOVATSIYALAR
XALQARO ILMIY-AMALIY KONFERENSIYA
MATERIALLARI TO'PLAMI**

TOSHKENT, 28-29-MART, 2025

**COLLECTION OF MATERIALS
OF THE INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE
FOREIGN EXPERIENCES IN THE ORGANIZATION OF HIGHER
EDUCATION: TRANSFORMATION AND INNOVATIONS**

TASHKENT, 28-29 MARCH, 2025

**СБОРНИК МАТЕРИАЛОВ
МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ В ОРГАНИЗАЦИИ ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ: ТРАНСФОРМАЦИЯ И ИННОВАЦИИ**

ТАШКЕНТ, 28-29 МАРТ, 2025

1-qism

**“OLY TA’LIMNI TASHKIL ETISHDA XORIJIY TAJRIBALAR:
TRANSFORMATSIYA VA INNOVATSIYALAR” XALQARO
ILMIY-AMALIY KONFERENSIYA**

MATERIALLARI TO'PLAMI

Toshkent, 28-29-mart, 2025

**COLLECTION OF MATERIALS
OF THE INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE
“FOREIGN EXPERIENCES IN THE ORGANIZATION OF HIGHER EDUCATION:
TRANSFORMATION AND INNOVATIONS”**

Tashkent, 28-29 march, 2025

**СБОРНИК МАТЕРИАЛОВ
МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ “ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ В
ОРГАНИЗАЦИИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ: ТРАНСФОРМАЦИЯ И ИННОВАЦИИ”**

Ташкент, 28-29 март, 2025

Yuldashev Mirzohid Maxmudjonovich.....	538
LUG'AT SARLAVHASI VA SO'ZBOSHI LEMMA KO'RSATKICHLARI SIFATIDA	
Yuldashova A.A.	541
SHE'RIY MATNDA EPITETLARNING BADIY XUSUSIYATLARI	
Yunusova Jamila Boltaboyevna.....	545
SUN'IY INTELLEKT TEXNOLOGIYALARINING MOHIYATI VA RIVOJLANISH BOSQICHLARI	
Yusufjonova Nazokat Nig'madjon qizi.....	550
"IQBOL" GAZETASI MATERIALLARI ASOSIDA 2011 YILDA O'ZBEKISTONDA SPORT RIVOJLANISHI	
Yusupova Sevara Nizamitdinovna, Pozilova Maftunxon Mirzoxidjon qizi	553
TABIIY TILNI QAYTA ISHLASHDA SUN'IY INTELLEKT ISHTIROKI (ChatGPT, GEMINI, DEEPSEEK)	
Zaripov Rafiqjon Ergashboy o'g'li.....	557
BOSHLANG'ICH SINFI O'QUVCHILARINI TARBIYA DARSLARI ORQALI MUSTAQIL FIKRLASHGA O'RGATISH	
Zikirova N.Y.....	561
SUG'URTA KOMPANIYALARI INVESTITSION FAOLIYATI MUAMMOLARI	
Zoyirov Laziz Subxonovich.....	563
ФИНАНСОВЫЕ РИСКИ	
Абдусаматов Рустам Шухратович.....	566
УЛУЧШЕНИЯ В МЕТОДИКЕ ПРЕПОДАВАНИЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА ДЕТЯМ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА	
Асилжонова Шохсанам Дониёровна.....	569
ОТНОШЕНИЕ К ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ И ЛИЧНОСТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СТАРШЕКЛАССНИКОВ	
Бегмуродова Лазиза Уткир кизи.....	572
ПСИХОЛОГИЯ МИРОВОЗЗРЕНИЯ И ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ	
Дворецкая М. Я., Веселова Е. К., Коржова Е. Ю.	575
ФОРМИРОВАНИЕ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ, НАПРАВЛЕННОЕ НА РАЗВИТИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ, КАК СПОСОБ УЛУЧШЕНИЯ КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ	
Джуманова Диляра Масхутовна.....	583
ИСТОРИЯ И РАЗВИТИЕ ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПОДХОДОВ В ОБУЧЕНИИ	
Зиявиддинова Зухра Абдугафуровна.....	588
ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМ БИЗНЕС-АНАЛОИТИКИ ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ УЧЕТА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАТРАТ	
Икрамова Хилола.....	591
ВЗАИМОСВЯЗЬ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО КЛИМАТА ГРУППЫ С УСПЕШНОСТЬЮ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ	
Иногамова Фируза Абдухакимовна.....	596
РОЛЬ СТРАХОВАНИЯ В ФОРМИРОВАНИЕ «ЗЕЛЕННОЙ» ЭКОНОМИКИ	
Кадиров Рахим Каримович.....	600
ФАКТОР РАЗВИТИЯ ВЕНЧУРНОЕ ИНВЕСТИРОВАНИЕ	
Махмудов Саидкамол Саидахматович.....	603
ПРОБЛЕМА ВОСПИТАНИЯ ТОЛЕРАНТНОСТИ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ	
Мухаметзянова Алия Миннулловна, Салимзянова Эльмира Шавкатовна.....	606
ОСОБЕННОСТИ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ СФЕРЫ ПОДРОСТКОВ С РАЗНЫМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ СУБЪЕКТНОСТИ	
Раупова Феруза Шукуруллаевна	611
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕФОРМЫ – ГАРАНТИЯ БУДУЩЕГО	
Рахмонов Иномжон Мухторович.....	616
О ПРОБЛЕМАХ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫ ПОДГОТОВКИ ВОСПИТАТЕЛЕЙ ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ	
Сайдалиходжаева Нилуфар Фахритдиновна, Зотова Ольга Анатольевна.....	620
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС В ВОСПИТАНИИ МОЛОДЕЖИ	
Турабойива Зилола, Юлдошева Муниса.....	623
ФОРМИРОВАНИЕ ТОНКИХ ПЛЕНOK CrSi ₂ ТВЕРДОФАЗНЫМ ИОННО-ПЛАЗМЕННЫМ МЕТОДОМ	

ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМ БИЗНЕС-АНАЛОИТИКИ ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ УЧЕТА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАТРАТ

Икрамова Хилола
Ташкентский государственный
экономический университет
докторант

Аннотация

В данной статье рассматриваются вопросы преимущества использования систем бизнес-интеллекта для повышения эффективности управления и контроля над учетом производственных затрат на предприятиях, занимающихся производством продукции.

Ключевые слова: business intelligence, бизнес аналитика, система, затраты, анализ, отчеты, данные, принятие решений.

Annotatsiya

Ushbu maqolada mahsulot ishlab chiqarish bilan shug'ullanadigan korxonalarda ishlab chiqarish xarajatlarini hisobga olishni boshqarish va nazorat qilish samaradorligini oshirish uchun business intelligence tizimlaridan foydalanish afzalliklari o'rganib chiqiladi.

Kalit so'zlar: business intelligence, biznes tahlili, tizim, xarajatlar, tahlil, hisobotlar, ma'lumotlar, qaror qabul qilish.

Abstract

This article examines the benefits of use of business intelligence systems to improve the efficiency of management and control over accounting of production costs at enterprises engaged in the production of products.

Keywords: business intelligence, business analytics, system, costs, analysis, reports, data, decision making.

В соответствии с Указом Президента «О Стратегии «Узбекистан – 2030», ускоренная индустриализация приводит к нерациональному использованию ресурсов, что в свою очередь пагубно влияет на развитие «зеленой» экономики. Рост населения, а также стремления локальных производственных предприятий к увеличению прибыли и выходу на иностранный рынок предполагает расход материальных, трудовых, финансовых и природных ресурсов, что в свою очередь ставит требования для рационального использования производственных затрат⁹².

Учет затрат на производство продукции играет важную роль для успешной деятельности предприятия, потому что производственные затраты являются основным фактором формирования цены реализации, кроме того данный учет также помогает контролировать процесс производства и влияет на общие результаты деятельности компании.

Одним инструментом для оценки эффективности учета производственных затрат является Business Intelligence (BI), подразумевающий под собой программное обеспечение, которое собирает данные из разных источников, обрабатывают их и преобразуют в отчеты, возыоляющие пользователям принимать эффективные решения в краткие сроки. Преимуществом использования данной системы выступает то, что на рынке представлены аналоги доступные любому предприятию: от простых систем аналитики и отчетности до мощных платформ для бизнес-аналитики.

Внедрение систем бизнес аналитики также соответствует Стратегии «Цифровой Узбекистан-2030», которая подразумевает внедрение цифровых технологий и

⁹²Указ Президента Республики Узбекистан № УП-158от 11.09.2023 г. «О Стратегии «Узбекистан – 2030»

искусственного интеллекта в социальную сферу и отрасли экономики для организации производства новых товаров и услуг с высокой добавленной стоимостью.

BI системы в основном трактуются как инструмент, позволяющий пользователям принимать ускоренные решения и повысить их эффективность.

Под Business Intelligence понимается система, которая сочетает в себе сбор и хранение информации, управление знаниями с их последующим анализом, служащим основой для принятия решений. Термин, будучи принятым в 1989 году, делает акцент на обработки большого объема информации о предприятиях и его операциях, в отличие от ранних понятие, которые в основном характеризовали его как инструмент для руководителей⁹³.

Программное обеспечение BI- это совокупность технологий для поддержки принятия решений предприятием, целью которых является предоставление возможности работникам умственного труда (руководители, менеджеры, аналитики) принимать решения лучше и быстрее⁹⁴.

BI системы могут быть использованы для поддержки большого количества бизнес решений от операционных до стратегических, первые включают в себя определение затрат на производство продукции или услуг и наиболее эффективны при использовании внутренней информации⁹⁵.

BI-системы — это информационные системы, которые обрабатывают данные из внешних источников и внутренних систем компании и превращают их в ценную аналитическую информацию в целях принятия управленческих решений⁹⁶.

Системы BI предоставляют принимающим решения лицам интерактивный интерфейс для того, чтобы обрабатывать, анализировать и визуализировать прошлые и текущие данные, кроме всего прочего они позволяют выполнять динамичные отчеты, прогнозирование, анализ тенденций и детализацию⁹⁷.

Системы бизнес-аналитики строятся на хранилище данных, куда поступают исходные данные для последующей обработки. Они структурируют полученные данные, упорядочивают и объединяют в соответствии с требованиями к итоговой информации. Благодаря этим действиям создается поток важной информации, на основе которой принимаются решения.

Процесс принятия управленческих решений в современном мире тесно связан с передовыми технологиями обработки и получения информации. Внедрение современных информационных технологий, в основе которых лежит использование моделей машинного обучения, позволило снабжение менеджеров необходимой информацией для принятия решений во всех подразделениях предприятия⁹⁸.

Для принятия эффективных решений менеджерам необходимо детально изучать, оценивать и проводить анализ всех имеющихся данных и на его основе делать прогноз последующих действий и принимать решения для достижения поставленных целей.

Как было указано выше, внедрение интеллектуальных технологий стало необходимым элементом в управление ресурсами и затратами, и использование BI систем обуславливается рядом факторов:

⁹³ Negash S., Gray P. Business intelligence //Handbook on decision support systems 2. – 2008. – С. 175-193.

⁹⁴ Chaudhuri S., Dayal U., Narasayya V. An overview of business intelligence technology //Communications of the ACM. – 2011. – Т. 54. – №. 8. – С. 88-98.

⁹⁵ Gaol F. L., Abdillah L., Matsuo T. Adoption of business intelligence to support cost accounting based financial systems—case study of XYZ company //Open Engineering. – 2020. – Т. 11. – №. 1. – С. 14-28.

⁹⁶ Соколова М. А., Зотова А. А. Характеристика современных bi-систем // Финансовые рынки и банки. 2022. № 11.

⁹⁷ Mudau T. N., Cohen J., Papageorgiou E. Determinants and consequences of routine and advanced use of business intelligence (BI) systems by management accountants //Information & Management. - January 2024. Volume 61, Issue 1.

⁹⁸ Литвинов Д. О. Сравнительный обзор бизнес-аналитических систем и их эффективность использования // Экономика и бизнес: теория и практика. 2024. №5-2 (111).

- увеличенная конкуренция на рынке производственных продуктов ставит требования перед предприятиями искать разные способы для сохранения позиций;
- стабильно растущие требования потребителей к качеству продукции;
- игнорирование важной информации, содержащейся необработанных производственных данных из-за большого объема;
- совершенствование производственного процесса посредством нахождения проблемных участков и снижения затрат.

БИ-системы позволяют решать ряд последующих задач⁹⁹:

- доступ к необходимой информации в любое время посредством объединения данных из разных источников;
- скорость получения актуальной информации;
- создание бизнес-моделей в одной системе;
- формирование отчетов по персональным запросам;
- создание единого пространства, охватывающего всю информацию;
- автоматизированный анализ и прогнозирование данных;
- устойчивость к дальнейшему увеличению объема информации, подлежащей обработке;
- вероятность работы над отчетами и проектами коллективно.

Использование таких систем в производственных предприятиях позволяет сформировать производственный процесс, ориентированный на спрос; синхронизировать производство с другими процессами предприятия; уменьшить риск изменения поставщиков, отклонений от нормативов и увеличения затрат; проводить контроль над потерями в производстве благодаря прозрачности и распознаванию источников потерь; позволяет управлять модернизациями и инновациями технологических аспектов.

Существенным преимуществом внедрения систем бизнес-аналитики является решение таких задач, как:

- комплексный анализ ситуаций, возникающих в производственном процессе;
- осуществления прогноза развития предприятия краткосрочного и долгосрочного периода времени;
- прогноз качества производимой продукции в зависимости от некоторых особенностей технологического процесса;
- раскрытие скрытых потенциалов развития предприятия;
- анализ среды осуществления процессов производства и мониторинг характеристик, имеющих влияние на них и другие.

⁹⁹ Суканова О.А., Ярская А.А. Сущность и рол BI-систем в современной экономике // Научный журнал НИУ ИТМО. Серия «Экономика и экологический менеджмент». – 2021. – №2. – С. 79-85.

Рис. 1. Схема регулирования производственного контроля с внедренным контролем качества¹⁰⁰

Все перечисленные факторы дают возможность получить рекомендации по руководству над производством продукции. Вдобавок к этому, использование позволит существенно снизить затраты, которые связаны с производственным браком и поспособствует с преодолением проблем, препятствующих производству продукции, от закупки сырья до сдачи ее заказчику. В таких ситуациях ВІ решает ряд задач, таких как тщательная проверка подобранной информации, выявление отклонений от заданных нормативных показателей, поиск причин этих отклонений, устранение неполадок и повторная проверка соответствия текущих показателей запланированным значениям (рис. 1).

Использование ВІ-системы в целях контроля качества дает возможность проводить анализ входной информации о качестве продукции, обнаружить отклонения и причины этих отклонений и устранить их, что способствует уменьшению случаев возникновения брака на производстве и устранению затрат на их переработку, при помощи анализа сформированных на основе данных отклонений отчетов о состоянии технического процесса. Тем самым, предприятие может оптимизировать сбои в сроках поставки и увеличить уровень удовлетворенности потребителей.

Внедрение ВІ-систем для контроля процессов производства доказывает свою эффективность, повышая качество принятых на основе их использования решений и скорость получения необходимых данных. Причиной тому служит исключение использования сторонних программ и человеческого фактора в проведении сбора, обработки, анализа и прогнозирования большого объема информации, так как проделывание всех этих этапов сотрудниками организации занимает неоправданно много времени.

Также современные технологии позволяют пользователям просматривать актуальные данные на разных устройствах, что также поддерживает идею ускоренного принятия решений.

Использованная литература

1. Указ Президента Республики Узбекистан от 11.09.2023 г. № УП-158 «О Стратегии «Узбекистан – 2030»
2. Указ Президента Республики Узбекистан от 05.10.2020 г. № УП-6079 «Об утверждении Стратегии «Цифровой Узбекистан-2030» и мерах по ее эффективной реализации»
3. Chaudhuri S., Dayal U., Narasayya V. An overview of business intelligence technology //Communications of the ACM. – 2011. – Т. 54. – №. 8. – С. 88-98.
4. Gaol F. L., Abdillah L., Matsuo T. Adoption of business intelligence to support cost accounting based financial systems—case study of XYZ company //Open Engineering. – 2020. – Т. 11. – №. 1. – С. 14-28.
5. Литвинов Д. О. Сравнительный обзор бизнес-аналитических систем и их эффективность использования // Экономика и бизнес: теория и практика. 2024. №5-2 (111).
6. Mudau T. N., Cohen J., Papageorgiou E. Determinants and consequences of routine and advanced use of business intelligence (BI) systems by management accountants //Information & Management. - January 2024. Volume 61, Issue 1.
7. Negash S., Gray P. Business intelligence //Handbook on decision support systems 2. – 2008. – С. 175-193.
8. Салмин А. А. Применение технологии Business Intelligence для управления бизнес-процессами предприятия // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. 2016. №3-2.
9. Соколова М. А., Зотова А. А. Характеристика современных bi-систем // Финансовые рынки и банки. 2022. № 11.
10. Цуканова О.А., Ярская А.А. Сущность и роль BI-систем в современной экономике // Научный журнал НИУ ИТМО. Серия «Экономика и экологический менеджмент». – 2021. – №2. – С. 79-85.